

обращения: 01.04.2023 г.). – Текст: электронный.

14. Чимирис, Е. С. Финансовое взаимодействие государства и корпоративных финансов: механизмы реализации и эффективность функционирования (на примере Донецкой Народной Республики) / Е. С. Чимирис. – Текст : непосредственный // Генезис новой парадигмы социально-экономического развития России: экономические, социальные, правовые, общенаучные тенденции и закономерности / [Арзуманян М. С., Басалаев Ю. М., Басалаева О. Г. и др.]; под ред. Круглова В. Н., Подкопаева О. А. – Самара : ООО НИЦ «ПНК», 2022. – С. 170-183.

15. Хистева, Е. В. Государственный корпоративный сектор экономики в условиях современных вызовов: региональный аспект / Е. В. Хистева. – Текст : непосредственный // Генезис новой парадигмы социально-экономического развития России: экономические, социальные, правовые, общенаучные тенденции и закономерности / [Арзуманян М. С., Басалаев Ю. М., Басалаева О. Г. и др.]; под ред. Круглова В. Н., Подкопаева О. А. – Самара : ООО НИЦ «ПНК», 2022. – С. 121-136.

16. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А. В. Половяна, Р. Н. Лепы, Н. В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с. – Текст : непосредственный.

УДК 332.02.024

DOI

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

КОВАЛЁВ А.В.,
ассистент кафедры
«Финансы и банковское дело»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье выявлены и систематизированы проблемы формирования концептуальных основ изучения характера и моделей виртуального взаимодействия региональных субъектов. Обобщены основные направления развития виртуального взаимодействия экономических субъектов как процесса. Предложены основные направления и механизмы совершенствования системы организации и исполнения функций органов исполнительной власти, построенной на базе интегрированных и виртуализированных процессов и перспективных технологий. Обоснована необходимость организации процесса перехода от сложившихся методов управления к перспективным.

Ключевые слова: виртуальное взаимодействие, информатизация, цифровизация, виртуальная интеграционная платформа, виртуальная интеграционная площадка, виртуальная цифровая площадка, цифровое взаимодействие

FEATURES OF USING THE ARCHITECTURE OF PLATFORM SOLUTIONS IN MODERN MODELS OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND BUSINESS

KOVALEV A.V.,
assistant of the Department of «Finance and Banking»
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article identifies and systematizes the problems of forming the conceptual foundations for studying the nature and models of virtual interaction of regional entities. The main directions of development of virtual interaction of economic entities as a process are summarized. The main directions and mechanisms for improving the system of organization and execution of functions of the executive authorities, built on the basis of integrated and virtualized processes and advanced technologies, are proposed. The necessity of organizing the process of transition from established management methods to promising ones is substantiated.

Keywords: virtual interaction, informatization, digitalization, virtual integration platform, virtual integration platform, virtual digital platform, digital interaction

Постановка задачи. Функционирование региональных систем и проблемы их адаптации к новым вызовам выступало и будет выступать предметом самых острых дискуссий, самых глубоких и комплексных работ. Предметная область подобных исследований усложняется появлением новых объектов, к числу которых можно отнести регионы с особым статусом, чьё

взаимодействие и развитие чрезвычайно затруднено политически, осуществляются в условиях экономической блокады, кадрового и инвестиционного оттока, исчезновением ряда традиционных институтов и регуляторов. Однако, несмотря на ряд накопившихся и, казалось бы, неразрешимых проблем, в современном мире «четвёртой промышленной революции» информационное взаимодействие таких субъектов демонстрирует как новый вектор, динамику, структуру, так и новые формы, форматы, модели.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование работ отечественных и зарубежных учёных, посвящённых формирующимся парадигмам общественного развития, таким как теория информационного общества, сетевая экономика, виртуальные системы, экономика знаний, раскрывает целый пласт научных проблем, каждая из которых имеет определённую степень изученности. Для изучения условий виртуального взаимодействия интерес представляет процессный и информационный подходы к формированию архитектуры предприятия представленный в работах Л. Д. Капрановой [1], И. З. Гелисханова [2], Е. Н. Смирнова [3], В. А. Харченко [8], Н. П. Любушина [10].

Актуальность. Изучение особенностей использования архитектурны платформенных решений, её компонентной природы в данном контексте представляет несомненный интерес, но требует привлечения целого ряда мультидисциплинарных инструментов. В рамках данного исследования хотелось бы детально остановиться на природе, условиях и элементарной базе виртуального взаимодействия экономических субъектов как процесса.

Цель данного исследования – расширить категориальный аппарат в части формирования концептуальных основ изучения характера и моделей архитектуры платформенных решений.

Изложение основного материала исследования. Современные темпы внедрения цифровых технологий и их активное использование приводит к изменениям во всех сферах жизнедеятельности человека. Цифровизация даёт возможность получить новые знания и профессии. Изменения, происходящие в процессах управления социально-экономическими системами, носят масштабный характер. Реализация проектов по цифровизации

государственного управления даёт возможность эффективно управлять данными и информацией, повышать доступность и качество предоставляемых услуг гражданам и бизнесу, повышать конкурентоспособность предприятий и страны в мировом значении.

Цифровая экономика ориентирована на создание нужных условий для возникновения новых прорывных и перспективных цифровых технологий и их применения в организации бизнеса, торговли, логистики и производства. Цифровые технологии изменяют систему реализации стратегии предприятий в повседневной деятельности, повышают эффективность инвестирования и открывают новые возможности на рынке [1].

Цифровизация является серьёзным инструментом решения социально-экономических проблем. Цифровые технологии упрощают обратную связь с гражданами, люди становятся участниками решения проблем, что позволяет своевременно реагировать на проблемы и принимать управленческие решения.

Рассмотрим основные статистические данные, отражающие уровень развития цифровой экономики в Российской Федерации (РФ) в разрезе развития цифрового государства [3; 4; 5].

На рис. 1 представлены данные об использовании информационно-коммуникационных технологий в органах власти. Видно, что с каждым годом доля органов государственной власти и местного самоуправления, использующих информационно-коммуникационные технологии, возрастает. Наиболее востребованной технологией информационно-коммуникационной сферы оказался интернет. Веб-сайт, служащий маркером публичности органов власти и управления, существует у более, чем половины субъектов. Облачные сервисы пользуются сравнительно небольшой популярностью в органах власти РФ, однако темп роста их использования ежегодно увеличивается. Внедрение облачного программного обеспечения российскими министерствами и ведомствами обусловлено внешнеполитической и экономической ситуацией в России. На фоне общего тренда развития электронного правительства органы власти вынуждены оптимизировать затраты, в том числе на ИТ-сервисы [6].

Рис. 1. Использование информационно-коммуникационных технологий в органах власти РФ [3; 4; 5]

Как видно из рис. 2, в органах власти РФ интернет преимущественно используют для взаимодействия по электронной почте, проведения видеоконференций и профессиональной подготовки персонала. Причём с каждым годом доля органов власти и местного самоуправления, использующих интернет в указанных направлениях, возрастает.

Рис. 2. Направления использования интернета в органах власти РФ [3; 4; 5]

Многие страны и муниципалитеты проводят стратегии цифрового правительства. Согласно исследованию ООН, в 2021 году Россия заняла 36 место из 193 в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства (табл. 1) [5]. По

сравнению с рейтингом 2020 года [4], позиция России снизилась на 4 пункта, а значение субиндекса «Государственные онлайн-сервисы» значительно уменьшилось (в 2020 году значение показателя составляло 0,9167).

Таблица 1

Индекс развития электронного правительства по странам, 2021 г.

Страны	Индекс развития электронного правительства		В том числе значения по субиндексам:		
	Место в рейтинге	Значение	Государственные онлайн-сервисы	Телекоммуникационная инфраструктура	Человеческий капитал
Дания	1	0,9758	0,9706 (3)	0,9979 (2)	0,9588 (2)
Республика Корея	2	0,9560	1,0000 (1)	0,9684 (4)	0,8997 (23)
Эстония	3	0,9473	0,9941 (2)	0,9212 (11)	0,9266 (13)
Финляндия	4	0,9452	0,9706 (3)	0,9101 (15)	0,9549 (3)
Австралия	5	0,9432	0,9471 (7)	0,8825 (21)	1,0000 (1)
Чили	34	0,8259	0,8529 (24)	0,7606 (51)	0,8643 (36)
Португалия	35	0,8255	0,8353 (35)	0,7948 (43)	0,8463 (45)
Россия	36	0,8244	0,8176 (39)	0,7723 (49)	0,8833 (31)
Италия	37	0,8231	0,8294 (36)	0,7932 (44)	0,8466 (44)
Бахрейн	38	0,8213	0,7882 (45)	0,8319 (30)	0,8439 (46)

Наибольшая доля населения, взаимодействующая с органами власти онлайн, – Финляндии и Швеции. В большинстве стран этот показатель ежегодно возрастает, в том числе и в России [3]. Однако в РФ он имеет сравнительно небольшое значение: меньше половины населения взаимодействует с органами власти онлайн.

Рис. 3. Онлайн-взаимодействие населения с органами власти по странам (от общей численности населения в возрасте 15-72 лет) [3; 4; 5]

Формы онлайн-взаимодействия населения РФ с органами власти представлены на рис. 4.

Рис. 4. Онлайн-взаимодействие населения с органами власти в России [3; 4; 5]

Как видно на рис. 4, основная форма онлайн-взаимодействия населения с органами власти в РФ – получение информации с сайтов государственных органов. Наблюдается положительная динамика: с каждым годом всё больше населения взаимодействует с органами власти в электронном виде.

Аналогичную ситуацию демонстрирует рис. 5, отражающий данные о получении населением РФ государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Причём с 2017 года до 2021 года отмечается рост показателя более, чем в три раза.

Рис. 5. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме [3; 4; 5]

На рис. 6 представлены данные, отражающие получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме по возрастным группам. На рис. 6 видно, что ежегодно в каждой возрастной группе отмечается рост показателя. Преимущественно государственные и муниципальные услуги в электронной форме получают люди в возрасте от 15 до 54 лет, однако и среди людей пожилого возраста (65-72 лет) на 2021 год около половины из них получают государственные и муниципальные услуги в электронной форме.

Рис. 6. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме по возрастным группам [3; 4; 5]

В табл. 2 представлены данные, отражающие долю организаций предпринимательского сектора РФ, которые взаимодействуют с органами власти онлайн. Так, более половины организаций предпринимательского сектора отправляют заполненные формы, загружают официальные формы и получают информацию с сайтов государственных органов. Менее половины из организаций участвуют в государственных закупках посредством онлайн-взаимодействия.

В настоящее время цифровые платформы и формируемые ими платформенные экосистемы трансформируют целые отрасли и различные виды социально-экономической активности, становятся драйверами экономического роста, инноваций и конкуренции.

Инфраструктурные и прикладные цифровые платформы, обладая единой информационной средой для взаимодействия

участников платформы и подключёнными к платформе источниками данных, обеспечивают свой вклад в цифровую экономику через снижение транзакционных издержек. Предельные издержки на каждую дополнительную единицу доступа, копирования и распределения (для инфраструктурных платформ информации, для прикладных платформ – товаров/услуг) в таких платформах стремятся к нулю [2].

Как видно из табл. 2, доля организаций предпринимательского сектора, взаимодействующая с органами власти онлайн, с каждым годом возрастает. Исключение – участвующие в государственных закупках.

Таблица 2

Онлайн-взаимодействие бизнеса с органами власти
(от общего числа организаций предпринимательского сектора)

Отрасль	Отправка заполненных форм, %			Загрузка официальных форм, %			Получение информации с сайтов государственных органов, %			Участие в государственных закупках, %		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Предпринимательский сектор	67,8	69,4	71,5	67,6	68,9	70,7	58,0	60,2	61,7	26,2	26,0	26,9
Добыча полезных ископаемых	69,3	67,2	70,3	68,8	66,0	70,5	59,3	57,7	60,7	14,5	13,1	14,7
Обрабатывающая промышленность	81,7	80,6	81,9	81,3	79,3	80,8	68,0	66,5	68,8	25,6	24,7	25,3
Обеспечение энергией	75,5	71,1	79,8	75,9	72,0	80,2	69,3	67,8	73,0	38,8	35,5	42,4
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов	71,8	74,3	78,1	72,4	74,1	78,1	59,4	61,5	64,9	44,4	44,6	45,9
Строительство	70,8	67,1	67,3	70,0	66,7	66,6	56,6	54,8	56,5	30,0	28,1	28,2
Оптовая и розничная торговля	65,4	64,6	66,2	65,1	63,8	64,8	57,8	57,5	57,2	16,5	14,5	14,4
Транспортировка и хранение	66,1	64,5	66,9	66,8	65,4	66,9	56,7	55,7	58,1	25,6	24,1	25,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	69,6	66,8	66,1	69,5	65,7	66,2	58,1	56,3	57,4	34,9	32,8	33,0
Телекоммуникации	71,8	68,9	72,8	70,9	69,3	75,9	65,9	63,0	68,2	45,4	40,3	40,7
Отрасль информационных технологий	71,4	70,1	74,3	72,1	71,2	74,6	65,3	65,4	68,7	32,6	26,4	31,9
Операции с недвижимым имуществом	50,1	69,3	73,8	49,1	68,5	71,9	39,6	58,3	60,8	15,2	28,4	29,7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	73,8	73,5	74,3	73,9	73,2	73,4	62,9	62,8	64,6	36,5	34,3	35,0

Государственные услуги в электронном виде получают более половины организаций предпринимательского сектора (рис. 7).

Рис. 7. Получение организациями государственных услуг в электронном виде (от общего числа организаций предпринимательского сектора)

Как видно из рис. 8, большинство из них получают государственные услуги только в электронном виде.

Рис. 8. Получение организациями государственных услуг полностью в электронном виде (от общего числа организаций предпринимательского сектора)

Виртуальная информационная площадка представляет собой распределённую информационную систему, реализующую механизмы взаимодействия субъектов в экономико-информационном пространстве региона, и позволяющую оказывать информационную поддержку принятия решений на уровне региона [9].

В качестве базовой модели можно использовать общеизвестную статическую модель системного анализа – модель «чёрного ящика» (рис. 9). Входом процесса выступают статистическая информация о состоянии внешней среды и комплекс целевых установок для каждого из субъектов. Механизмами процесса являются социально-экономические субъекты региона – органы власти, бизнес-сообщество (совокупность предприятий региона) и граждане. На выходе субъекты генерируют наборы управленческих решений, отражающих совокупность экономических интересов субъектов в рамках достижения поступивших на вход комплексов целей.

Регламентируется процесс законодательством и регламентирующей документацией.

Рис. 9. Базовая модель взаимодействия социально-экономических субъектов региона

Разработана концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия социально-экономических субъектов региона (рис. 10). В качестве основы использовано многослойное представление открытой распределённой информационной системы.

Рис. 10. Концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия социально-экономических субъектов региона

Как видно на рис. 10, модель виртуальной информационной площадки взаимодействия социально-экономических субъектов региона состоит из трёх слоёв:

1. Сенсорный слой (маркетинговая информация). Осуществляется обмен маркетинговой информацией между социально-экономическими субъектами региона с целью возможного взаимодействия. В этом слое представлена общедоступная информация, размещённая на веб-сайтах, порталах, страницах, справочных ссылках и т.д. социально-экономических субъектов региона. Данная информация не всегда характеризуется высокой степенью полноты и достоверности, из-за чего возникают

происходит возникновение информационных барьеров между субъектами взаимодействия.

2. Слой реализации сквозных бизнес-процессов. В условиях функционирования виртуальной информационной площадки ряд информационных услуг для субъектов социально-экономического взаимодействия может быть указан в единой интегрированной информационно-программной среде. В то время как вне виртуальной площадки каждый субъект осуществляет реализацию бизнес-процессов в рамках локальной информационной системы. К тому же на сегодняшний день значительная часть документооборота между взаимодействующими субъектами всё ещё осуществляется в бумажном виде. Информационная составляющая на этом слое является закрытой, так как данные представляют собой собственность взаимодействующих субъектов.

3. Когнитивный слой. В этом слое осуществляется агрегирование информации, которая поступает из сенсорного слоя, в распределённой базе знаний. Аккумулированные знания служат информационным обеспечением принятия стратегических управленческих решений по формированию региональной политики на уровне региональной власти.

4. Базовая архитектура интеллектуальных подсистем виртуальной информационной площадки представлена на рис. 11.

Рис. 11. Базовая архитектура интеллектуальных подсистем виртуальной информационной площадки

Модель виртуального взаимодействия социально-экономических субъектов региона на слое сквозного бизнес-процесса и когнитивном слое виртуальной информационной площадки представлена на рис. 12.

Рис. 12. Модель виртуального взаимодействия социально-экономических субъектов региона на слое сквозного бизнес-процесса и когнитивном слое виртуальной информационной площадки

Платформа как бизнес-модель представляет собой модель обеспечения посредством технологической площадки прямого взаимодействия и осуществления транзакций между субъектами с использованием новых способов и форм взаимодействия, создания ценности и ценообразования. Это отличает платформы от торговцев и классических посредников, где отсутствует прямое взаимодействие заинтересованных друг в друге сторон, а также от вертикально интегрированных компаний, которые объединяют одну сторону рынка в рамках единой структуры собственности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Платформы позволяют более эффективно использовать физические ресурсы или время. Часто доступ к ним осуществляется через мобильные приложения, они объединяют и агрегируют спрос и предложение

способами, которые раньше были недоступны (быстрее, дешевле и легче координируются), в том числе в географических областях и секторах услуг, где низкая плотность выступала в качестве барьера.

Список использованных источников

1. Капранова, Л. Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития / Л. Д. Капранова. – Текст : электронный // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – № 2. – URL: <http://www.rsl.ru>.

2. Гелисханов, И. З. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития / И. З. Гелисханов, Т. Н. Юдина, А. В. Бабкин. – Текст : электронный // *π-Economy*. – 2018. – № 6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-platformy-v-ekonomike-suschnost-modeli-tendentsii-razvitiya>

3. Смирнов, Е. Н. Глобальные цифровые платформы как фактор трансформации мировых рынков / Е. Н. Смирнов. – Текст : электронный // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 10. – № 1. – URL: <https://1economic.ru/lib/100699>

4. Цифровая экономика: 2019 : краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2019. – 96 с. – URL: <https://www.hse.ru/data/2018/12/26/1143130930/ice2019kr.pdf> – Текст : электронный.

5. Цифровая экономика: 2020 : краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2020. – 112 с. – Текст : непосредственный.

6. Цифровая экономика: 2021 : краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с. – URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/434007067.pdf> – Текст : электронный.

7. Облачные технологии в государственном секторе. – URL: <https://integral-russia.ru/2016/10/31/oblachnye-tehnologii-v-gosudarstvennom-sektore/> – Текст : электронный.

8. Харченко, В. А. Цифровизация государственного управления в условиях инновационного развития. / В. А. Харченко, Т. Г. Чернявская. – URL: <https://gstou.ru/files/nauka/publication/2020/sbornik/344-351.pdf>. – Текст : электронный.

9. Хоменко, Я. В. Концепция Генеральной схемы развития территории Донецкой Народной Республики / Я. В. Хоменко, С. С. Наумец, Р. С. Мизевич. – Текст : электронный // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 2 (10). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepsiya-generalnoy-shemy-razvitiya-territorii-donetskoj-narodnoy-respubliki>

10. Любушин, Н. П. Архитектура предприятия [Текст]: учебник / Н. П. Любушин. – Москва : КноРус, 2018. – 987 с. – Текст : непосредственный.

УДК 336.52

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

МАНЖУЛА Т.Ю.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
экономической безопасности**

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию вопросов оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу в условиях дефицита финансовых ресурсов и увеличения числа лиц, нуждающихся в государственной помощи. Автором рассмотрено понятие «социальная сфера», определена необходимость расходов бюджета на социальную сферу. Для полноты исследования данного вопроса проведен анализ структуры и динамики расходов Федерального бюджета Российской Федерации на социальную сферу в современных условиях. На основе проведенного анализа разработаны основные задачи социальной политики и предложены направления усовершенствования механизма финансового обеспечения социальной сферы, направленные на оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу.

***Ключевые слова:** социальная сфера, расходы бюджета, дефицит ресурсов, оптимизация, усовершенствование*

OPTIMIZATION OF BUDGET EXPENDITURES FOR THE SOCIAL SPHERE

MANZHULA T.Yu.,